

AUTIZM SPEKTORI BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR MULOQOT QILISH KO'NIKMALARINING O'ZIGA XOSLIGI

U.M.Utbasarova

Alfraganus universiteti v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587153>

Annotatsiya. Ushbu maqolada autizm spektri buzilishiga (ASB) ega bolalarning hissiy-irodaviy, kommunikativ va idrokiy ehtiyojlarining o'ziga xos jihatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda autizmlil bolalarning sensor giperesteziya, stereotip harakatlar, emotsional sovuqqonlik, muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy yakkalanish holatlari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, ularning nutq, tafakkur, diqqat, xotira va shaxs rivojlanishidagi o'ziga xosliklar tahlil qilingan. Maqolada autizmlil bolalarni korreksion-pedagogik qo'llab-quvvatlash zaruriyati, ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish yo'nalishlari va psixologik yondashuvning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Autizm, hissiy-irodaviy rivojlanish, kommunikativ ehtiyojlar, giperesteziya, stereotipiyalar, idrok, tafakkur, nutqiy rivojlanish, diqqat, xotira, shaxs shakllanishi, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоционально-волевой, коммуникативной и перцептивной сфер развития детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Проанализированы проявления сенсорной гиперестезии, стереотипных движений, эмоциональной холодности, трудностей в установлении общения и социальной изоляции. Также рассмотрены особенности речи, мышления, внимания, памяти и формирования личности детей с аутизмом. Подчеркивается необходимость коррекционно-педагогической поддержки, развития социальных навыков адаптации и применения психологических подходов для успешной интеграции таких детей в общество.

Ключевые слова. Аутизм, эмоционально-волевая сфера, коммуникативные потребности, гиперестезия, стереотипии, восприятие, мышление, речевое развитие, внимание, память, формирование личности, социальная адаптация.

Abstract. This article analyzes the specific features of emotional-volitional, communicative, and perceptual development in children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The study discusses sensory hyperesthesia, stereotyped behaviors, emotional coldness, difficulties in communication, and social isolation typical for autistic children. Furthermore, it examines peculiarities in their speech, thinking, attention, memory, and personality development. The paper emphasizes the importance of correctional-pedagogical support, the development of social adaptation skills, and the application of psychological approaches to ensure effective integration of autistic children into society.

Keywords. Autism, emotional-volitional development, communicative needs, hyperesthesia, stereotypy, perception, cognition, speech development, attention, memory, personality formation, social adaptation.

Kirish. So'nggi yillarda autizm spektri buzilishiga ega bolalarning soni ortib borayotgani ushbu muammoni psixologik, pedagogik va nevrologik nuqtai nazardan chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Autizmlil bolalarda kuzatiladigan hissiy-irodaviy, kommunikativ va idrokiy xususiyatlarning o'ziga xosligi ularning psixik rivojlanishida murakkab tizimli o'zgarishlar

mavjudligini ko'rsatadi. Ular atrof-muhit ta'sirlariga nisbatan o'ta sezgir, giperreaktiv bo'lib, bu holat ularning emotsional holatini beqarorlashtiradi.

Muloqotga kirishishdagi sustlik, ko'z aloqasining yo'qligi, nutqdagi exolaliya, stereotip harakatlar va ijtimoiy yakkalanish kabi belgilar autizmning asosiy klinik ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Shu sababli, autizmlil bolalarning hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini to'g'ri aniqlash, ularni individual korreksion dasturlar asosida qo'llab-quvvatlash hamda psixo-pedagogik yondashuvni takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Birlamchi psixik buzilishlarga ega autizmlil bolalarga turli ta'sirlarga gipersteziyaning (sezgirlikning) yuqoriligi xosdir: ya'ni harorat, taktil, ovoz va ranglarga. Doimiy ranglar autizmlil bolalar uchun xaddan tashqari yoqimsiz. Atrof - olamdan keluvchi bu kabi ta'sirlar autizmlil bolalar tomonidan jarohatlovchi omil sifatida idrok etiladi. Bu bolalarda xaddan tashqari psixik ta'sirchanligini shakllantiradi. Meyorida rivojlanayotgan bola uchun normal hisoblangan o'rab turgan atrof-muhit autizmlil bola uchun doimiy salbiy emotsional fon boiadi, hissiy qovusha olmaslik va salbiy hislar chashmasi hisoblanadi. Inson autizmga ega bo'lgan bola tomonidan atrof muhitning elementi sifatida idrok etilib, uning uchun juda kuchli ta'sirlagich hisoblanadi. Bu autizmga ega bo'lgan bolaning umuman insonga, xususan yaqinlariga bo'lgan reaksiyasining kuchsizlanishini izoxlaydi. Shuning uchun bolaning ota-onasi, birinchi navbatda onasi ko'pincha hissiy, emotsional donorlar sifatida e'tiborga olinadi.

Autizmga ega bolaning ehtiyojlarining tanqisligi ko'ruv aloqasini o'matishga bo'lgan intilishlarining yo'qligi, muloqotga kirishishdagi asossiz qo'rquvlar uning "Ijtimoiy yakkaligining" yorqin ko'rinishidir. Autizmga ega bolaning qarashlari bo'shliqqa qaratilgan bo'lib suhbatdoshiga qaratmaydi. Ko'pincha ushbu qarash autizmlil bolani ichki tashvishlanishlarini ifodalaydi. Go'daklik vaqtida xattoki onasining yuzi ham bolada qo'rquv uyg'otishi mumkin. Autizmga ega bo'lgan bolaning inson yuziga bo'lgan reaksiyasi shunday g'ayri tabiiy-ki: bola insonning yuziga qaramaydi, ammo uning pereferik ko'ruvi boshqa odam tomonidan qilingan barcha, xatto sezilar-sezilmay mayda harakatlarni sezishi mumkin. Go'daklik davrida onasining yuzi "jonlanish kompleksi" o'm iga bolada qo'rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Ulg'aya borgan sari autizmga ega bo'lgan bolaning ushbu hissiy omilga bo'lgan munosabati deyarli o'zgarmaydi. Odamning yuzi, yuz ifodasi juda kuchli ta'sirlagichligi saqlanib qoladi va va giperkompensator ta'sirlarni, masalan, qarashdan va ko'z nigohi orqali munosabatidan qochish, o'zaro ijtimoiy munosabatlardan voz kechish kabilarni yuzaga keltiradi. Ma'lumki, birinchi signal sistemasining yetarlicha emasligi, autizmga ega bo'lgan bolalarda uni gipersteziya ko'rinishida namoyon bo'lishi ikkinchi signal sistemasida nuqsonlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Muloqot qilishga xoxishning yoqligi autizmlil bolalarda kommunikativ-ehtiyojlar jarayonini affektiv va sensor jarayonlarning rivojlanish darajalariga bogliqligidan dalolat beradi. Autizmga ega bolaning kommunikativ-ehtiyojlar jarayonining yetishmovchiliklari uning nutqiy hususiyatlarida ham ifodalanadi: nutqni ifodalash bilan birgalikda keluvchi mutizm, nutqiy shtamplar, exolaliya, shuningdek yuz ifodasi va imo-ishora jarayonlarining shakllanmaganligidir. Kommunikativ jarayon komponentlari tuzilishida bir vaqtning o'zida yetarlicha boimasligi autizm bilan birga bolalarda muloqot qilishga boigan motivatsiyasini shakllanmaganligi ham kuzatiladi. Miyaning energetik potentsiali inson hayoti faoliyati uchun zarur bo'lgan psixoemotsional tonusni ta'minlaydi. Energetik tonus yetarlicha bo'lmagan sharoitlarda autizmlil bolalarda ijobiy hissiy (emotsional)

muloqatni chegaralanganligi kuzatilib, atrof-olam bilan o'zaro munosabatlarda patologik xususiyatlar yuzaga keladi. Bunday patologik o'zaro munosabatlarning shakli kompensator autostimulyatsiyalardir. Ular bolaga noqulay holatlarni neytrallashtirishga imkon yaratadi va sun'iy ravishda psixoemotsional tonusni ko'taradi. Kompensator autostimulyatsiyalar stereotiplikni namoyon etadi hamda bir xil harakatlarni qaytarilish turg'unligi - stereotiplilarni yuzaga keltiradi.

Stereotiplilarning yuzaga kelishi autizmga ega bo'lgan bolalarning ehtiyojlari asosida yuzaga kelib, qo'rquv hislarini yuzaga keltirmaydigan, hayot davomida unga tanish bo'lgan turg'unlikka intiladi. Autizmlil bolalar o'zlarini noqulay ta'sirlardan turli xil variant stereotiplar orqali ehtiyoqlaydi. Kompensatsiyaning u yoki bu shakllari bolani atrof olamda "og'riqsiz" mavjud bolishiga yordam beradi. Stereotiplar autizmlil bolaning deyarli barcha faoliyat turlarida yuzaga kelishi mumkin. Masalan motor stereotiplar harakatlarning bir xilligida namoyon bo'ladi hamda bolani ijobiy his qila olishini shakllantiradi. Nutqiy stereotiplar alohida so'z, ibora, jumla, kitoblardan olingan hikmatli iboralar, miyaga o'ralashib qolgan fikrlar alohida qaytarilish shaklida yuzaga keladi. Intellektual darajada stereotiplar manipulyatsion belgi, shakl, tushunchalar shaklida namoyon bo'ladi. Stereotiplar shuningdek fazoviy oriyentatsiya (mo'ljalga olish) hamda maktab, maishiy yoki uy sharoitida, biron-bir uy jihozini o'mini almashtirilishi bola tomonidan qat'iy noroziliklarni tug'diradi. Autizmlil bolaning faqatgina atrofda gilar bilan emas, balki o'ziga nisbatan stereotipliligi kuzatiladi. Autizmlil bola kiyadigan kiyimlari, maksimal qulay va kam variantlidir, ya'ni stereotipdir (bola bir turdagi kolgotka, shim, botinka va x.k.). Ovqatlarni tanlashi ham autizmlil bolalarda stereotipdir (ovqat stereotipi: bola bir turdagi sho'rvadan yeydi yoki faqat guruch va x.k.). Ma'lumki ba'zi autizmlil bolalarda xazm qilish jarayonlarida nuqsonlar kuzatiladi, shuning uchun ularda ovqatlarga allergiyalar yuzaga kelishi mumkin. Og'ir xollarda autizmlil bolalar umuman ovqatdan voz kechishlari mumkin. Shuni alohida ta'kidlash joizki, stereotiplar autizmlil bolani hayotining ilk davrlarida yuzaga keladi. Stereotiplar autizmlil bolaning ulg'ayish davrida birga keladi, lekin uning faoliyatidan umuman o'chib ketmaydi. Autizmlil o'smirlar atrof-olamni stereotip qabul etishda davom etib, ijtimoiy bog'liqlik va ijtimoiy hayot stereotiplarini o'zaro ta'sir shakllarini o'z ichiga oladi. Autizmda asinxroniyaning rivojlanishi harakat jarayonida o'ziga xos namoyon bo'lib, bilish jarayonlari harakat rivojlanishidan ilgari ketishi, bu geteroxron prinsipni buzilishiga olib keladi. Umuman olganda umumiy va mayda motorikaning yetarlicha rivojlanmasligi kuzatiladi. Muskul gipotonusining borligi bolalar harakatlarning imkoniyatlarini xolatini va o'ziga xosligini aniqlaydi. Bu qovushmagan harakatlar va harakatlarni moslashish koordinatsiyasining nuqsonlarida elementar o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini egallashdagi alohida qiyinchiliklarda, barmoqlar bilan ushlanishni shakllanmaganligida, qo'l barmoqlari va kaft harakatlarida namoyon bo'ladi. Autizmlil bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilishda bir qancha muammolar yuzaga keladi. O'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini rivojlanishi autizmlil bolalarda alohida muammo xisoblanadi. Xattoki, eng chaqqon bolalar, alohida is'tedod qobiliyatiga ega bo'lganlari ham xayotiy xolat va maishiylikka moslashmagan bo'ladilar. Ularda ham o'z-o'ziga xizmat qilish sekin shakllanadi hamda sifatli rivojlanmaydi, chunki ular stereotip qabul etadilar. A w al ta'kidlanganidek, bolalar ovqat is'temol qilishda alohida qiyinchiliklarga duch keladi lar, kiyimlari stereotip hamda pala-partish bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z-o'ziga xizmat qilishni o'rgatish ijtimoiy

moslashuv ko'nikmalarini shakllanishini o'z ichiga olib, autizmli bolalarni korreksion jarayonida alohida o'rin egallaydi.

Idrok va sensor jarayonning o'ziga xosligi

Autizmli bolalarning idroki obyektlarni persepsiyasini sezitiv yuqoriligi bilan xarakterlanadi. O'ta sensor ta'sirchanlik sharoitda mexanizmning giperkompensatorligi yuzaga kelib, u bir tomondan, psixologik ximoyani, boshqa tomondan psixik deprivatsiya hamda kognitiv jarayonlarni rivojlanishidan, shuningdek idrokdan ham voz kechishni ifodalaydi. O'rab turgan sensor jarayon autizmli bola uchun doimiy salbiy shakldagi hislarning manbai hamda emotsional qovusha olmasligi xisoblanadi. Sensor salbiy tajriba shakllanib bolani o'ziga xos emotsional jarayonida ifodalanadi. Idrokning o'ziga xos nuqsonlaridan tashqari, shuningdek perseptiv namunalarning yetarlicha emasligi kuzatiladi, bu esa bolani tasviriy tanlovi va sensor ta'sirlarning qabulini izohlaydi.

Autizmli bolalar atrofidagi predmetlarni to'liq idrok etmasdan, alohida affektiv belgilarga asoslanadilar. Masalan, bu nimaligini topish vazifasi beriladi:

“kichkinagina, momiq, jaxldor, uzun tishli” Autizmli bolalar darrov bo'ri yoki timsoh deb javob beradilar, so'g'omlari esa hech qanday javob bermaydi. Olingan ma'lumotlar atrof-olam xaqidagi affektiv-salbiy tasavurlar turg'un qo'rquvni shakllantiradi, bu esa o'z o'mida bolaning his-tuyg'ularini stenik bo'lishida to'sqinlik qiladi.

Intellektual rivojlanishning o'ziga xosligi

Autizmli bolalarning intellektual rivojlanish imkoniyatlari turlichadir:

- intellektual jarayonlarni aqli zaifligidan to' psixik rivojlanishni yengil orqada qolishi hamda qaysidir sohadagi bilim jarayonlarining iste'dod qobiliyati sifatida namoyon bo'lishining o'ziga xos ko'rinishini rivojlanishidir. Autizm xususiyatli bolalarning bir qismi intellekti saqlangan bo'ladi hamda umumta'lim dasturi bo'yicha o'qitilishi mumkin. Ularning ichida Asperger sindromli bolalar guruhi sezilarli darajadadir. Ushbu bolalarda parsial qobiliyat, ma'lum bir fan, tasviriy san'at yoki faoliyatga o'ziga xos istedodlari bilan yaqqol namoyon bo'ladi. Ikkinchi guruh bolalari intellekt va bilish jarayonlari kamchilikli ko'rinish nuqsonlari bilan qiynaladilar. Ular umumta'lim dasturga yaqin maxsus moslashuv ta'limga muhtoj bo'ladilar. Bunday dasturlarning yo'qligi sababli maktabgacha yoshda psixik rivojlanishi sustlashgan bolalar ta'limi uchun mo'ljallangan dasturdan foydalaniladi, Maktab ta'limida esa muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Uchinchi guruh bolalar intellektual buzilishlarga egalar. Ular faqatgina aqli zaif bolalarga mo'ljallangan dastur asosida moslashuv davmi hisobga olgan xolda ta'lim oladilar. Autizmli bolalarning tafakkur operatsiyalarini sifati baholanadi, bunda quyidagi nuqsonlarni ajratish mumkin:

- yuqori darajada tahlil eta olish, belgi va belgili formulalar bilan ishlay olish bilan birvaqtda predmetlar bilan tabiiy bog'liqligini yo'qotish tendensiyasi hamda
- predmetlarning asosiy belgilar o'rniga ikkilamchi xususiyatli ajratish, tafakkurni shakllanishi ko'pincha manipulyar fikrlar bilan birgalikda keladi, mohiyati emas jarayonning kechishining o'zi bola uchun muhim bo'ladi;
- tafakkur operatsiyalarining stereotip algoritmini bir vaqtning o'zida qayd etishini tezlashishi;

- shaxsiy e'tiborga molik bo'lgan mezonlargagina tayanib aqliy hulosani amalga oshirilishi.

Nutqining o'ziga xosligi

Autizmli bolalarda nutqiy nuqsonlar kommunikativ jarayonlarning komponentlarini yetarlicha bo'lmasligi da namoyon boiadi. Turli xil nutqiy nuqsonlar kuzatiladi. Bolalarning bir qismi mutizm kuzatiladi. Mutizm nutqning yo'qligi bilan namoyon bo'ladi nutqiy kommunikatsiya va kommunikativ- talablar doirasiga bog'liq ravishda emotsional-iroda jarayonlari nutqning o'ziga xosligi bilan xarakterlanadi. Mutizmni yuzaga kelishini nutq faoliyatining shakllanishidagi nuqson emas, balki nutqiy muloqotga boigan motivatsiyaning yo'qligi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Biroq mutizmni ifodalanish darajasi turlicha bo'ladi.

To'liq mutizm da nutqning impressiv tomonini rivojlanishi juda sust ifodalangan. Alohida tovushlar va tovushlar birikmasi so'z va ibora shaklida namoyon bo'lmaydi hamda autizmli bolada qiziqish uyg'otmaydi. Verbal darajadagi barcha muloqotlardan voz kechishlari natijasida ularda passiv so'zlar zahirasini deyarli bo'lmaydi. Eshituv diqqati zaif va rivojlanmagan. Bunday bolalami tekshirish davomida, bolaga qaratilgan nutq ularda uni idrok etish, unga taqlid qilish xoxishi yo'qday tuyuladi. Inson nutqi autizmli bolani qo'rqitadi hamda unda to'liq emotsional noqulaylikni yuzaga keltiradi. Ba'zi bolalarda nutq rivojlanishining zamini ham yo'qdir. Bunday nutq nuqsonlari ko'pincha intellektual kamchiliklar bilan birgalikda yuzaga keladi. Ikkinchi guruh bolalari qisman mutizm dan qiynaladilar. Birinchi guruh bolalariga nisbatan nutqning saqlangan imkoniyatlari mavjud. Ushbu bolalami nutqiy imkoniyatlarini nutqni to'liq rivojlanmaganligining birinchi darajasidagi nuqsonlar bilan taqqoslash mumkin. Ushbu bolalarning bir qismida nutq nuqsonlari birinchi va ikkinchi darajadagi nutqni to'liq rivojlanmaganligida namoyon boiadi. Autizmli bolaning nutqi logopat bolaning nutqidan farqli ravishda avtonom ifodalanadi, ya'ni nutq sotsiumga qaratilmaydi hamda alohida tovushlar birikmasi bilan ifodalanadi. Uchinchi guruh bolalarda nutq birmuncha shakllangan bo'lib, tahminan nutqning to'liq rivojlanmaganligini ikkinchi va uchinchi darajalariga mos keladi. Biroq ikkinchi guruhdagilar singari nutq manzilsiz, aniq bir shaxsga, biror bir obyektga nutqni qaratilishi yo'qligi bilan tavsiflanadi. Nutqning rivojlanishidagi bu bosqichda autizmli bola o'zining "men"ini so'z bilan ifodalash sohasida juda katta qiyinchiliklarga duch keladi. O'zini "men" so'zi bilan ifodalashning qiyinchiliklari autizmli bolaning o'zini tushunishi, o'zining shaxsini shakllanishidagi murakkabliklar bilan bogliq. Autizmli bola o'zining ismini aytmaydi va shaxsdagi olmoshni nutqida qo'llamaydi. O'zi haqida ikkinchi va uchinchi shaxsda gapiradi. Uning nutqi exolaliya, nutqiy shtamplar, tovush birikmalari, so'z birikmalari yoki alohida jummalarda ifodalanadi. Nutqining intonatsion tomoni o'ziga xos boiib, ovozi sun'iy, ba'zan falset ovoz bilan ajralib turadi.

To'rtinchi guruhdagi bolalarda nutqining rivojlanish darajasini birmuncha yetalichaligi bilan xarakterlanadi. Bola uzoq vaqt monologik nutqni olib bora oladi. Biroq diologik nutqni olib borishi o'ziga xos qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Nutqiy stereotiplar, shtamplar, avtonom namoyon bo'lishning sustligi ifodalanadi. Biroq ushbu kamchiliklar yuqori nutq rivojlanish darajasi bilan yumshatiladi hamda qisman namoyon bo'ladi. Shuni takidlash joizki ajratilgan nutq buzilishlariga ega bo'lgan autizmli bolalarning ajratilgan to'rt guruhi mustaqil

tasnif bo'lib, K.S.Lebedinskaya, O.S.Nikolskaya arning autizimli dizontogenez tipiga taaluqli emas.

Tasavvur

Autizimli bolalarda tasavvur xususiyatlari o'yinda hamda ijodiy ishlarida o'ziga xos namoyon bo'ladi. Autizimli bolalar rasmlari harakatlar bilan to'ldirilgan. Rasmning harakatsizligi meyorida rivojlanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun odatiy xol bo'lsa, autizimli bolada ular qiziqish uyg'otmaydi. U bo'yash ritmi, ranglar orqali o'ynash, ulaming jilosi intiladi, bir xillik, aniqlikdan qochishga harakat qiladi. autizimli bolaning fantaziyalari real va realmsliklar o'rtasida muvozanatini saqlaydi. Sensor tasavurlarini ritmda qayd etish fantaziya olamini shakllantiradi, rasmlar orqali autizimli bolaning ichki tashvish va qiziqishlari ifodalanadi. Bolalar o'yini autizimli fantaziyalarni o'z ichiga oladi. Bolalar hayvonlar bilan bog'liq syujetlarni yaxshi ko'radilar. Boshqa gurux bolalari aniq fanlar va kompyuter texnikalariga qiziqish uyg'otadilar.

Diqqat

Yuqori kuchli ta'sirlar va xavf-xatami aniqlashga yo'naltirilganda, ixtiyorsiz diqqatning ko'tarilgan kuchda namoyon bo'lishining o'ziga xosligi kuzatiladi. Biroq bunday kuchlanishning vaqt davom etishi emotsional xavotirlik orqali affektiv portlashga (yig'lash, muloqotdan voz kechish) olib keladi. Bulaming hammasi ixtiyorsiz diqqatni turg'un bo'lmasligiga olib keladi.

Ixtiyoriy diqqat o'quv faoliyati bilan bog'liq bo'lib, katta qiyinchiliklar bilan shakllanadi. Diqqatni rivojlanishidagi qiyinchiliklar faoliyatini maqsad sari yo'nalganlik nuqsoni bilan aniqlanadi. Diqqatning turg'unligida nuqsonlar kuzatiladi. Bunda qo'rquv, ta'sirlarini idrok etishdagi yuzaga keluvchi salbiy oqibatlar katta rol o'ynaydi. Bola bir algoritmda boshqasiga "sirg'anib" o'tadi, bunda bajarayotgan harakatlarini qayd etmaydi.

Xotira

Intellekti saqlangan bolalarda ixtiyorsiz eshituv va ko'ruv xotirasi mantiqiy belgi hamda formulalarni esda saqlashda yaxshi rivojlangan bo'lishi mumkin. Ifodalayotganlarini esga tushirish uchun ba'zida aralash turdagi fantaziya elementlari yuzaga keladi. Mantiqiy ixtiyoriy yodda tutish bolaning qiziqishlariga hamda eslab qolishga yo'naltirilgan motivatsiyaning rivojlanish qobiliyatiga bog'liq ravishda shakllanadi.

Shaxsining rivojlanishi

Autizmga ega bolaning shaxsini shakllanishi yakunlovchi bosqich sifatida uning psixik rivojlanishining o'ziga xosligi bilan namoyon bo'ladi. Ma'lumki, insonning shaxsiy shakllanishning markaziy zvenosi motivatsion jarayonning shakllanishi hisoblanadi va u talablar tizimining iyerarxik murakkab ko'rinishida intilish hamda maqsadida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, ilk yoshdayoq yangi obrazlarning psixik shakllanish jarayoni shaxsiy obrazlarning markazi MEN ko'rinish tizimida yakunlanadi. Tekshirishlarning ko'rsatishicha, bolani psixik rivojlanishining ontogenezida shaxsga doir yangi tuzilmalar shakllanishi bosqichlar bo'yicha amalga oshiriladi: ichki o'mi, o'zini anglash, o'ziga baho berish, atrofdagilarga hamda o'zo'ziga maqsadli munosabati, o'zi aniqlashi, jamiyatdagi va hayotdagi o'mini bilishi.

Autizimli bolani psixik jarayonlarining xolati shaxsni to'liq shakllanishidagi muhim psixik mexanizmning, emotsional-iroda jarayonlarining yetarlicha emasliginiko'rsatadi. Psixik rivojlanishidagi ushbu nuqsonlar uning shaxsini to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Yangi

obrazlar rivojlanishining o'ziga xos bo'lishi autizmli bola hayotining boshidayoq yuzaga keladi. Onasi va yaqinlari bilan ko'z orqali muloqotda bo'lishi;

- "kompleks jonlanish"ning sust kechishi yoki yo'qligi;
- nutqiy muloqotga kirishish xoxishining yo'qligi;
- kishilik olmoshi "men"dan foydalanmasligi;
- nutqiy stereotiplik, o'z-o'ziga salbiy baho berishi, va boshqalar autizmli bola yoki o'zini

shaxsini o'ziga xosligini namoyon etadi.

Autizmli bolalarning o'ziga xos shaxsiy xususiyatlari emotsional sovuqqonligi, egoizm, atrofdagi odamlardan ehtiyotkor boiishi kabilar bilan xarakterlanadi.

Autizmli o'smirlar tengdoshlari bilan muloqotga yomon kirishadilar, odamovi va birovdan sirini yashiradiganlardandirlar. O z fikr va harakatlariga tanqidiy baho bera olmaydilar. O'zlarini keyingi hayotini tashkillashtirishlari uchun ular jamoa tomonidan moslashuv uchun yondashuv ehtiyoj sezadilar.

Xulosa. Autizm spektri buzilishiga ega bolalarning hissiy-irodaviy va kommunikativ rivojlanishidagi o'ziga xosliklar ularning umumiy psixik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, autizmli bolalarda sezgirlikning oshganligi, emotsional aloqa o'rnatishdagi sustlik, stereotip xatti-harakatlar va nutqiy rivojlanishdagi kechikishlar shaxs shakllanish jarayonini murakkablashtiradi.

Ularning ijtimoiy moslashuvi va rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun erta diagnostika, maxsus pedagogik yondashuv, hissiy va kommunikativ terapiya metodlarini tizimli qo'llash zarur. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning hamkorlikdagi faoliyati autizmli bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va psixologik barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

References:

1. RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR DIAGNOSTIKASI - D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova Toshkent 2016
2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста Авторы-составители: Р.К.Айтжанова, Р. А.Сулайменова, А.К.Ерсарина и др. Алматы, 2000г.
3. Диагностика психического развития в раннем детстве. Авторы-составители: Р.К.Айтжанова, Р.А.Сулайменова, А.К.Ерсарина и др. Алматы, 2000г.
4. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. - М , 1972. Составители: Власова Т.А., Лебединская К.С., Мачихина В.Ф.
5. Психолого-педагогическая диагностика. Под редакцией И.Ю.Левченко и СДЗабрамной. М., АСАДЕМА, 2005г.
6. Венгер А. А., Выгодская Г Л , Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные Дошкольное учреждения. М., Просвещение, 1972 г.
- 7.